

Ретроспектива історії Больницького монастиря Києво-Печерської лаври показує необхідність встановлення певних хронологічних відрізків, на яких його розвиток відбувався в суттєво відмінних соціально-політичних, економічних умовах. Перегляд усталених позицій, зведення і аналіз накопиченого матеріалу, введення нових джерел виявляє чимало проблемних питань, з яких наразі окреслено лише такі базові, як відсутність комплексного дослідження джерел і періодизації. Розглянуті документи XVIII – початку XIX ст. привертають особливу увагу на 1786–1787 рр. як переломні в житті обителі. Результатом вирішення подальшої долі братії “колишнього Свято-Троїцького Больницького монастиря” стало включення їх до чернечої громади Києво-Печерської лаври. “Больницькі начальники” брали участь у засіданнях Духовного собору Києво-Печерської лаври, але не кожний з них носив звання соборного старця. Ступінь участі ігумена Больницького монастиря в управлінні Києво-Печерською лаврою перспективніше вивчати в контексті дослідження діяльності Духовного собору взагалі. Так само, як і деталізація питання про статус монастиря потребує залучення інформації про стан решти підвідомчих обителів Києво-Печерської лаври.

Примітки

1. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1заг., спр. 566, 101 арк.
2. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 4вотч., спр. 158, 103 арк.
3. ЦДІАК України, ф. КМФ-32, оп. 2, спр. 1698, 4 арк.
4. [Болховитинов] Евгений, митрополит. Описание Киевопечерской лавры с присовокуплением разных грамот и выписок, объясняющих оное, также планов Лавры и обеих пещер. – К., 1831.
5. Крайня О. О. “Візерунок цнот...” як історичне джерело до біографії архимандрита Єлисея Плетенецького // Лаврський альманах. – Вип. 7. – К., 2002. – С.105-108.
6. The Teraturgema of Afanasij Kal'nofojs'kuj. Гарвардська бібліотека давнього українського письменства. Корпус текстів. – Т. IV. – С. 119-326.
7. Черкасова М. С. Крупная феодальная вотчина в России конца XVI-XVII веков (по архивуТроице-Сергиевой Лавры). М., 2001. – 369 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.dissercat.com/content/krupnaya-feodalnaya-votchina-v-rossii-kontsa-xvi-xvii-vv-po-arkhivu-troitse-sergievoi-lavry>
8. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 4вотч., спр. 29, 106 арк.
9. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1заг., спр. 7, 228 арк.
10. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1заг., спр. 692, 9 арк.
11. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1заг., спр. 754, 90 арк.
12. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1заг., спр. 62, 154 арк.
13. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1друк., спр. 154, 22 арк.
14. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1заг., спр. 1441.

Никитенко М. М.

Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник
Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник

О ВЛИЯНИИ ТРАДИЦИИ ИСИХАЗМА НА СТРУКТУРУ ПЕЩЕР КИЕВСКОЙ ЛАВРЫ

Пещеры Киевской лавры являются духовным феноменом отечественной истории. Именно они стали колыбелью монашества Руси-Украины и на протяжении многих веков пребывают одной из величайших святынь православного мира. Хотя аскеза и погребальный обряд в лаврских пещерах черпают свои истоки из знаменитых обителів Востока, безусловно, и само киево-печерское пещерничество, и характер погребения в подземельях Лавры являются вполне оригинальным явлением. То же касается и структуры знаменитых пещер Киево-Печерской лавры, не имеющих полных аналогий с монашескими пещерами, известными в византийском мире [8, 92-99; 7, 37-40; 16, 19-28; 17, 181-188; 12, 46-5; 13, 176-215].

В предлагаемом ныне исследовании мы продолжаем уже начатое нами ранее изучение структуры пещер Киевской лавры в контексте новейшей концепции иеротопии [9, 54-75; 14, 283-296; 11, 260-269; 15, 108-119; 13, 216-266]. Как показывают многочисленные примеры

изучения средневековых сакральных пространств, сам иеротопический процесс можно соотносить с созданием своеобразных пространственных икон, вмещавших в себя определенные идеи или образы-парадигмы. Образ-парадигму можно было видеть и узнавать, однако этот образ не был принципиально формализован и скорее напоминал метафору, утрачивающую смысл, при ее пересказе или разделении на составляющие [5, 13].

Ранее мы уже рассматривали специфику воплощения образа-парадигмы “Древо Жизни” в сакральном пространстве пещер Киевской лавры. Действительно, пещеры по своему плану и структуре напоминают древо. Согласно сводному плану пещер, и Варяжские, и Ближние, и Дальние пещеры имеют главный коридор – “ствол” и разветвления – “ветви”. “Древо” Варяжских и Дальних пещер “кастет” с востока на запад, вход в эти подземелья находится на востоке, со стороны Днепра. “Ветви” же простираются в основном на север, т. к. в южном направлении выкопаны лишь несколько лабиринтов. На плане Ближних пещер мы видим, что их основной лабиринт имеет другой вектор направления – он развивается с юго-запада на северо-восток. Однако нужно сказать, что этот комплекс использовался для погребения братии в гораздо большей степени, чем два предыдущих, а значит, подвергался значительно большим изменениям своей первоначальной структуры. Изначально же пещеры были не столько кладбищем, сколько местом жизни и подвигов братии. Не приводя каких-либо археологических аргументов, а просто следуя логике вещей, Г.А. Бобровский предположил, что в древности вход в Ближние пещеры, также как и вход в Дальние пещеры, находился на востоке [2, 53-54]. Интересно, что в северной части Ближних пещер, наиболее пострадавшей от обвалов, локализируют древнейшую пещерную церковь [4, 47-49]. Рассмотрев в археологическом ключе этапы формирования некрополя Ближних пещер, Я.В. Литвиненко сделал вывод о том, что начало некрополя было положено именно в северной части подземного комплекса [6, 406-412]. Вполне вероятно, что северная часть Ближних пещер является продолжением первоначального, несохранившегося до наших дней лабиринта, вход в который находился на востоке.

Как же объяснить такую структуру пещер? Ведь ясно, что она не является хаотичной, а подчинена какому-то порядку, своему внутреннему смыслу. Наличие такого смысла является тем более вероятным, что мы имеем дело со средневековьем, когда физический мир и все явления в нем рассматривались не сами по себе, но в соотносительности с Богом, как проявление Его творческой энергии и как указание замысла творения. Видимое являлось символическим образом невидимого; земное, поюстороннее – зеркальным отражением небесного, потустороннего. Сказанное в гораздо большей степени применимо к средневековому монашеству.

Ранее мы уже обращали внимание на то, что пещеры Киевской лавры прокапывались по движению солнца, или, как говорили на Руси – “посолонь”: с востока на запад и на север, то есть по часовой стрелке. Этот феномен пещер был достаточно подробно рассмотрен нами в контексте средневековой ментальности и православной культурной традиции [9, 54-76].

В результате данного исследования мы пришли к интересным выводам о том, что в основе самого процесса копания пещер лежал литургический, а точнее евхаристический принцип. Структура пещер отображает иконическую природу их сакрального пространства. Действие копания пещер можно отождествить с написанием пространственной иконы “Древа Жизни”, символизирующем Христа, Который подается в Таинстве Евхаристии.

Ныне же, тезисно изложим наше исследование, в котором мы углубили эту тему, рассмотрев структуру пещер Киевской лавры исходя из трактовки образа-парадигмы “Древо Жизни” в традиции исихазма. О том, что исихазм активно практиковался преподобными Отцами Печерскими, свидетельствует Киево-Печерский патерик. Особенно ясно тема исихазма звучит в описаниях духовного подвига Печерских затворников. Как мы показали в наших предыдущих исследованиях, Житие прп. Феодосия также содержит квинтэссенцию исихастских идей [10].

Плодотворным в этом ключе оказалось обращение к учению тех великих исихастов, которые жили в наиболее хронологически приближенный период ко времени возникновения Киево-Печерского монастыря – прпп. Симеона Нового Богослова (949–1022) и Никиты Стифата (1005–1090). Кроме того, эти два святых отца были монахами константинопольского Студийского монастыря, имевшего большое влияние на Киево-Печерскую обитель.

Сводный план Ближних пещер Киево-Печерской лавры

лось именно прп. Симеоном Новым Богословом [1, 117-118], а немного позже было развито прп. Никитой Стифатом. Ведь даже на Святой Горе Афон, нетление тела не считалось (и не считается до сих пор) признаком святости. На Афоне нетление плоти умершего монаха наоборот всегда воспринималось как показатель недостаточной святости его жизни. В пещерах Киевской лавры мы видим практическое воплощение учения прп. Симеона Нового Богослова: мощи святых угодников Печерских на протяжении многих столетий неподвластны тлению. И нетление их мощей изначально воспринималось как доказательство святости Печерских Отцов.

Согласно этому видению, пещеры – это и есть Древо Жизни – Христос, или Его пространство, где совершается спасение праведников, проявляющееся уже в земном мире в нетлении их мощей. Но, с другой стороны, это и пространство Богоматери, одним из прообразов Которой является Древо Жизни. Такую образную параллель можно осмыслить в контексте христианской антропологии, нашедшей свое развитие в исихазме: поскольку Христос для того, чтобы стать человеком, родился от Девы, то и человек, может стать богом (обожиться), то есть достичь $\tau\acute{\epsilon}\omega\sigma\iota\varsigma$, через Деву. Таким образом, процесс создания пещер соотносился преподобными Отцами Печерскими с обожением ($\tau\acute{\epsilon}\omega\sigma\iota\varsigma$), которое есть результатом Боговоплощения. Именно поэтому первые пещерные храмы посвящены

Прп. Симеон и Никита учат об обожении человека как о результате его причастия Древу Жизни, под которым понимают Самого Бога, подаваемого в таинстве Евхаристии. Например, прп. Никита Стифат говорит: “Итак, это Древо Жизни, Бог, имея энергию, жизнь дающую и принося съедобный плод только тем, которые достойны жизни, как не подлежащие смерти, внушает неизреченную сладость имеющим часть в божественном причастии Его и уделяет им от бессмертной жизни. Конечно, то самое Древо Жизни достойно именоваться и всяким деревом, ибо Сам есть все, в Нем и через Него все” [18, гл. 14].

Согласно учению прп. Симеона, принятие плодов Древа Жизни, то есть Тела и Крови Христовых, подаваемых в Евхаристии, делает человека бессмертным и богоподобным, что проявляется даже в этом земном мире в нетлении мощей праведников [1, 118-119; 3]. Интересно, что в византийском монашестве того времени это восходящее к Отцам Церкви учение, не практиковалось. Учение о всецелом соединении человека с Богом через причастие развивали: свв. Кирилл Иерусалимский (315–386), Иоанн Златоуст (347–407) и Кирилл Александрийский (376–444). Учение об обожении в результате Евхаристии представлено в творениях свв. Дионисия Ареопагита (1 в.?) и Максима Исповедника (580–662). Оно исповедовалось и углубля-

Сводный план Дальних пещер Киево-Печерской лавры

праздникам, в которых догмат Боговоплощения раскрывается в наибольшей мере: Благовещению Пресвятой Богородицы и Рождеству Христовому (Дальние пещеры).

Сказанное означает, что лаврские подземелья – это не просто *место* жизни и аскетических подвигов в подземных кельях: пещеры – это *способ* или *путь* духовной трансформации человека. Этот путь, согласно Евангелию, и есть Христос, Который говорит: “Я есть путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня” (Ин. 14:6). Таким образом, структура пещер, являющаяся фактически дорогой духовного восхождения Печерских Отцов, отображает путь Христа.

Интересно, что прп. Симеон и Никита называют Христа Солнцем Правды, движение за которым человека постепенно просвещает его божественным светом [19, гл. 151-154]. Согласно прп. Никите Стифату, Солнце Правды – Христос освещает умопостигаемый Рай, посреди которого растет Древо Жизни [18, гл. 19].

В контексте средневековых пространственных представлений и согласно традиции Церкви, спасительный путь Христа совершается с востока на запад – также как движется солнце – по часовой стрелке. Такое видение отразилось в монументальной живописи средневековых православных храмов, где Христологический цикл, знаменующий жизнь Спасителя, “читается” как книга – слева направо, то есть по часовой стрелке. Таким образом, становится объясним и восточно-западный вектор прокапывания лабиринтов пещер.

Плодотворным есть сопоставление учения прп. Никиты Стифата о двух вратах Рая с “топографией” пещер. Дело в том, что прп. Никита в своем трактате “О Рае” различает двое врат, одни из которых ведут в Царство Небесное, а вторые – в Царство Божье. К определению двух врат Рая автор трактата обращается дважды, в главах 30-33 и главах 49-55 [18, гл. 30-33, 49-55]. Первые врата, согласно прп. Никите – это “божественное смирение”, и расположены они на западе. Вторые врата расположены на востоке, они – “совершенная любовь”, “которая выходящих оттуда выводит в уделы Царствия Божия”. Согласно прп. Никите, за первыми вратами находится Царство Небесное, “благоуханный рай Церкви Его”. В свете такого видения само прокапывание пещер Киевской лавры с востока на запад может быть соотнесено с требующим колоссального духовного напряжения процессом вхождения подвижника в Царство Небесное – Рай через “врата смирения”, находящиеся на западе. Эти врата – Христос, Который говорит: “Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет” (Ин. 10:9).

Таким образом, копая пещеры, подвижник входил через “врата” – Христа в мысленный Рай. Он фактически следовал за Солнцем Правды – Спасителем с востока на запад, и во время этого движения совершалось воплощение в нем Христа и постепенное преобразование естества человеческого, сопоставлявшееся в литургической традиции с “темным западом” [20].

Углубляясь в “лоно” земли, подвижник становился семенем, умирающим в Раю чувственном, под которым прп. Никита Стифат понимал мир (земную жизнь). Но одновременно аскет рождался в “Раю” умопостигаемом, то есть в Царстве Небесном, где и совершалось преобразование подвижника. Чем уже и темнее был пещерный ход, чем в большей мере аскет умирал для мира, тем полнее он водворялся в новой, светоносной, преображающей реальности. Когда же такое духовное “превращение” совершалось, потребность в дальнейшем копании пещеры отпадала. Именно этим, как думаем, можно объяснить наличие в пещерах Киевской лавры лабиринтов-тупиков, которые никуда не ведут, ведь цель копания была уже достигнута подвижником. И эта цель не имела ничего общего ни с чем земным. Тогда монах устраивал себе пещерную келью, где и пребывал в наивысшем духовном состоянии исихии, созерцая Святую Троицу. Таким образом, превращая темную, “скорбную” пещеру в Царство Небесное, и сам делатель духовного подвига превращался в Рай, посреди которого растет Древо Жизни – Бог. Тем самым буквально исполнялись слова прп. Никиты Стифата: “...он (подвижник – *Авт.*) сам целиком стал божественным раем и жилищем нераздельной Троицы, имея в центре сердца своего насажденное Древо Жизни, Самого Бога, одаренный бессмертными плодами Бога и Святого Духа Его...” [18, гл. 58].

Примечания

1. *Архиепископ Волоколамский Илларион (Алфеев)*. Преподобный Симеон Новый Богослов и православное предание. – СПб., 2010.
2. *Бобровський Т.* Підземні споруди Києва від найдавніших часів до середини XIX ст. (спелео-археологічний нарис). – К., 2007.

3. Как стать богами, или прп. Симеон Новый Богослов о духовном преображении человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.raskol.net/content/kak-stat-bogami-ili-prp-simeon-novyi-bogoslov-o-dukhovnom-preobrazhenii-cheloveka>
4. Колтакова В. М. Нове про лаврські печери // Скелі й печери в історії та культурі стародавнього населення України. – Львів, 1995.
5. Лидов А. М. Иеротопия. Создание сакральных пространств как вид творчества и предмет исторического исследования // Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси. – М., 2006.
6. Литвиненко Я. В. Развитие ближнепещерного комплекса Киево-Печерской лавры как мемориального (по результатам исследования 2008–2010 гг.) // Могилянські читання 2011: Зб. наук. пр. – К., 2012.
7. Нікітенко М. М. Витоки та місцеві особливості лаврського поховального обряду: проблемні питання // Перші наукові читання “Біографічна некрополістика в контексті сучасної історичної науки. Основні джерела та результати досліджень. – К., 2003.
8. Нікітенко М. М. До проблеми поховального обряду лаврського пантеону // Лаврський альманах. – К., 2001. – Вип. 5.
9. Нікітенко М. М. Иеротопія печер Київської лаври: нова дослідницька парадигма // Лаврський альманах. – К., 2010. – Вип. 23.
10. Нікітенко М. М. Образ прп. Феодосія Печерського в контексті сотеріологічної парадигми Києво-Печерського патерика [Електронний ресурс]. – Режим доступа: <http://forum.kplavra.kiev.ua/viewtopic.php?f=8&t=269>
11. Нікітенко М. М. Печери Київської лаври: сакральний вимір // Матеріали науково-практичної конференції “1020-ліття хрещення Руси-України – із Києва по всій Русі”. – К., 2008.
12. Нікітенко М. М. Поховальний обряд у печерах Київської лаври: традиції та новації // Лаврський альманах. – К., 2006. – Вип. 16.
13. Нікітенко М. М. Святі гори Київські: побудова сакрального простору ранньохристиянського Києва (кінець X – початок XII ст.) – Наукова монографія. – К., 2010. (Готується до друку).
14. Нікітенко М. М. Створення печер Київської лаври у світлі літургійної практики освячення простору // Дриновський збірник. – Т. V. – Харків ; Софія, 2012.
15. Нікітенко М. М. Ходіння посолонь: сакральний принцип створення печер Київської лаври // Несторівські студії. – К., 2010.
16. Никитенко М. М. Студийский устав и пещеры Киево-Печерской лавры // Религии мира: История и современность / Отв. Ред. Е. В. Белякова, А. В. Назаренко. – М., 2004.
17. Никитенко М. М. Пещеры Киевской лавры: их истоки и миссия // Византийский временник – BYZANTINA ХРОНИКА / Ин-т всеобщ. Истории. – М., 1894 – Т. 64(89) / Отв. ред. И. С. Чичуров. – М., 2005.
18. Преподобный Никита Стифат. Трактат о Рае. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.hesychasm.ru/library/nikita/disq_paradise.htm
19. Преподобный Симеон Новый Богослов. Деятельные и богословские главы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://agios.org.ua/wiki/index.php/Симеон_Новый_Богослов.
20. “Свете тихий” – вечерняя песнь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.baltwillinfo.com/mp1-05/mp-12p.htm>

Роменський О. О.

Аспірант

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

СВІДЧЕННЯ ХРОНІКИ ПРОДОВЖУВАЧА ФЕОФАНА ПРО ХРЕЩЕННЯ РОСІВ У КОНТЕКСТІ МІСІОНЕРСЬКОЇ ПРАКТИКИ ВІЗАНТІЙЦІВ

Хрещення Русі зазвичай вважається найвищим досягненням візантійської місії [13, 1381; 4, 756-758]. Та все ж, незважаючи на значну кількість досліджень, присвячених різним аспектам місіонерства Східної Церкви [1; 10; 11; 12; 14, 243-258; 15, 83-97, 173-201; 16; 17; 9; 13, 1380-1381], історія християнізації Східної Європи часто розглядається без урахування місіонерської теорії і практики, що склалася з перших століть існування імперії ромеїв. Такий ракурс вивчення не дозволяє порівняти окремих випадок навернення росів із загальними принципами та методикою роботи візантійських проповідників, які залишалися незмінними до варварів протягом тривалого часу [9, 27]. Видається необхідним знову звернутися до хрестоматійного повідомлення Продовжувача Феофана про хрещення росів та порівняти його з іншими даними про особливості візантійських місій.

Інформація Продовжувача Феофана у порівнянні з іншими візантійськими джерелами дозволяє, як здається, пролити світло не стільки на фактичні обставини Хрещення Русі, скільки на звичайну практику навернення варварів до християнства. Після походу 860 р. “сповнені Божим гнівом” роси вирушили додому; “трохи пізніше досягло столиці їх посольство, благаючи зробити їх причетними Божого хрещення, що й здійснилося” [19, 196]. За словами Патріарха Фотія, народ Рос вже тоді “прийняв єпископа і пастиря” та став ретельно виконувати християнські об-

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Уникальность оформления Всехсвятской церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощині в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святої Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013